

Autenticación, Autorización, Administración, Auditoría impacto en seguridad digital. Authentication, Authorization, Administration, Audit impact on digital security.

Fauricio Alban Conejo Navarro

San Jose, Costa Rica

Resumen— Podemos decir seguridad tecnológica está en cambio constante sin temor a equivocarnos que en seguridad está en cambios continuos por la revolución industria en mejorar la integridad de seguridad tecnológica. Con los cambios de tecnología con nuevos métodos, procesos y tecnológico deriva a la necesidad de estar adelante con las nuevas tendencias. El AAA (Autenticación, Autorización, Administración, Auditoría) es un tema de gran relevancia en las organizaciones, es cuestión de todos y para todos. En este trabajo se intenta evaluar la variación que presenta la seguridad de control de permisos también conocido en inglés como “Access Management” tras implementar planes de seguridad digital. La evaluación es visualizada como acompañamiento para la mejora de la efectividad en la toma de futuras decisiones. El resultado de este análisis pretende la búsqueda de nuevas oportunidades de mejora, por lo que se le considera como una instancia más de crecimiento. La intención es cerrar la brecha que existe entre los temas financieros y tecnológicos de seguridad, estos se consideran por ser evaluados de manera individual.

Palabras Claves: AAAA, Seguridad, Autenticación, Planificación, Procedimientos, Políticas, Seguridad Digital.

Abstract— We can say technological security is constantly changing without fear of being mistaken that security is constantly changing by the industry revolution in improving the integrity of technological security. With the changes in technology with new methods, processes and technology it leads to the need to be ahead with the new trends. The AAA (Authentication, Authorization, Administration, Audit) is a topic of great relevance in organizations, it is a matter for everyone and for everyone. This paper attempts to evaluate the variation presented by the permit control security also known in English as "Access Management" after implementing digital security plans. The evaluation is visualized as an accompaniment for the improvement of the effectiveness in making future decisions. The result of this analysis aims to find new opportunities for improvement, which is why it is considered as another instance of growth. The intention is to close the gap between the financial and technological security issues, these are considered to be evaluated individually.

Keywords: AAAA, Security, Authentication, Planning, Procedures, Policies, Digital Security.

I. Introducción

Las soluciones o aplicaciones informáticas (programas de software) han dado brindando una importante revolución en la forma en cómo se maneja el control de permisos como la práctica de AAAA (Autenticación, Autorización, Administración, Auditoría) distribuyen o adquieren gracias a las necesidades de negocio que demandan seguridad al mismo ritmo que los avances tecnológicos en el sector de cualquier industria. Debido a esta necesidad es que se deseó exponer en el presente desarrollo una nueva metodología basada en una practica que se puede transferir a procesos físicos como lógicos en software ya existente con los mecanismos tradicionales y que se ajuste a las nuevas tendencias de transformación digital. Lo anterior con el único objetivo de brindar una buena práctica sobre una respuesta tecnológica y de premisa que se pueda acceder a través de internet por medio de descarga, obteniendo el máximo de los beneficios, los cuales garantizan un menor costo, mayor portabilidad y una mayor confianza con el negocio interno y externo, entre otros como por ejemplo el factor de factor múltiple. La práctica utilizada para desarrollar la investigación y propuesta se llama AAAA, el cual está considerado como un recurso de control de permiso tecnológico o físico en gestión de servicios bajo esta modalidad.

II. Antecedentes del Problema de Estudio

Según informes de Seguridad en las organizaciones, realizado por la agencia de comunicación; Prensa y Comunicación, para el año 2020 a como se detalla en este comentario se estima tener aproximadamente entre 50 a 100 mil millones de dispositivos habilitando IoT tambien conocido como "Internet de las Cosas" *"It is estimated that 50 to 100 billion devices will be connected to the Internet by 2020"* (Barbero, 2011). La IEEE en una de sus publicaciones menciona en el siguiente comentario en ingles que IoT se considera una gran oportunidad *"The Internet of Things "revolution" enabling physical and virtual objects to communicate with one another and ... is considered as a tremendous opportunity for industry growth."* (Barbero, 2011)

La carencia principal de estas prácticas es el faltante del concepto claro del objetivo de seguridad digital. A como se menciona en el comentario en una publicación de IEEE *"The Internet of Things (IoT) paradigm, extending the computing and communicating capabilities to virtually every object, raises many new challenges to IoT-enabling systems"* (Fourth International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems, 2019). Las entidades elaboran procesos y labores pautadas, pero sin una estrategia clara de auditoria para control y seguimiento, lo que resulta perdidas dinero en ataques de seguridad interna. El concepto de IoT tiene un impacto grande con las redes sociales con la conectividad de todas las cosas que ha aumentado la transformación digital, no obstante, escasean de procedimientos de buenas prácticas de seguridad.

III. Planteamiento del Problema

Diagrama de ejemplo de IoT

Ilustración 1 Diagrama de ejemplo de IoT – Fuente: (H2S Media, 2019)

Mediante el diagrama enseña como los diferentes artefactos tecnológicos se pueden interconectar causando problemas de seguridad que podrían ser considerados las principales causas que brinden agujeros de seguridad a las entidades opten por un plan de seguridad digital aplicando AAAA. Los factores que también son importantes a considerar son "el factor humano como amenaza interna a la seguridad de la información." (Tecnología Empresarial, 2013)

IV. Justificación

La seguridad digital se ha convertido en un argumento jeroglífico en las organizaciones de suma importancia. Es importante mencionar que, las entidades públicas o privadas hoy en día requieren de procesos y protocolos de seguridad en forma de herramientas para combatir los criminales en prevención de actos dañinos.

Según en la publicación de El Nuevo Diario "Para contrarrestar estas amenazas la organización usualmente utiliza mecanismos y tecnológicos ampliamente desarrolladas que detecten, corrigen y mejoren la seguridad de la información de las organizaciones." (Tecnología Empresarial, 2013)

Adicionalmente, sólo los contratistas del Departamento de Defensa conocido por sus siglas como (DoD) estaban obligados a evaluar su cumplimiento y completar cualquier falta de cumplimiento

antes del 31 de diciembre de 2017. (NIST 800-171 Compliance Criteria , 2018) Sin embargo, la intención declarada por el gobierno federal de los EE. UU. es que todos los contratos de FARS incluirán el requisito de ser conforme con NIST SP 800-171 durante los años próximos. Algunas regulaciones ya se han puesto en marcha, con más venidas. En diciembre de 2016, el NIST lanzo la publicidad de la (National Institute of Standards and Technology Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (as amended), 2018), Revisión 1, Protección de información no clasificada controlada en sistemas y organizaciones de información no federales.

Ilustración 2 Diagrama de nist-800-171-compliance (complianceforge, 2018)

V. Objetivo General

- Comprender los efectos de los procesos y protocolos como AAA con la seguridad digital, analizando y relacionando por medio de una investigación teórica, con ello se pretende generar un despertar de conocimiento sobre IoT y seguridad digital para las organizaciones que carecen de este.

VI. Objetivos Específicos

- Entender el juicio y / o inexperiencia que existe en las entidades de acuerdo con la AAAA aplicado a estrategias de transformación digital con el fin de medir resultados.
- Corresponder las buenas prácticas de implementar planes de seguridad digital con el modelo de administración tradicional de las compañías, esto con el fin de guiarla a una transformación de seguridad positiva con AAAA como buena práctica.

VII. Delimitación, Alcance o Cobertura

El alcance de la investigación se inclinó hacia aquellas organizaciones que implementan planes de seguridad digital y en aquellas que no lo hacen. Con el fin de forjar una esquematización de

resultados derivados y una propuesta de plan de seguridad digital para las organizaciones que carecen de este.

VIII. Restricciones y/o Limitaciones

Las limitantes y restricciones en la investigación son:

- a) Se entregará una propuesta para el desarrollo de una solución para el sector de tecnología en formato digital.
- b) No se brinda capacitaciones sobre seguridad digital y/o medición de nivel de madurez.

IX. Marco Situacional Referencial

a. Planificación, políticas y procedimientos.

Nos hacemos los siguientes cuestionamientos como punto referencial inicial para empezar a cuestionar la existencia de los procesos y protocolos a seguir de seguridad digital:

1. ¿Existen unas políticas de seguridad de la información aprobadas a alto nivel directivo?
2. ¿Dispone la entidad de un plan estratégico de los sistemas de información?
3. ¿Dispone la entidad de un presupuesto de seguridad de inversión en materia tecnológica?
4. Describa, brevemente, los principales proyectos tecnológicos acometidos durante el ejercicio auditado y enumere los principales proyectos previstos para el próximo.
5. ¿Se dispone de un programa para que los usuarios conozcan las políticas de seguridad respecto a la información, procedimientos y uso?
6. ¿Existe un plan de formación en concienciación de seguridad TI plurianual?

Documentación de marco referencial:

- Copia de la Política de Seguridad de la entidad.
- Copia del Plan Estratégico de Sistemas de Información.
- Copia del Plan de formación y/o concienciación en materia de seguridad de la información.

Ilustración 3 Diagrama de ¿Que es CUI? (complianceforge, 2018)

b. Agencia De Sistemas De Información De Defensa (DISA)

La Agencia de sistemas de información de defensa (DISA) es una agencia de apoyo al combate del Departamento de Defensa (DoD) de Estados Unidos. Para implementar su normativa, DISA desarrolló la Guía de requisitos de seguridad de informática en la nube (SRG). En la SRG se establecen los requisitos de seguridad básicos para los proveedores de servicios en la nube (CSP) que hospedan información, sistemas y aplicaciones del Departamento de Defensa y para el uso de los servicios en la nube por parte de dicho departamento. (Federal Information Security Modernization Act of 2014 (P.L. 113-283), 2014)

X. Diagnostico Actual

A como es mencionado en Forbes traducido “Estos y muchos otros hallazgos fascinantes provienen del Informe sobre el estado de la ciberseguridad de Wipro 2018. Se puede descargar una copia del informe aquí (PDF, 96 págs., Sin inclusión). El estudio se basa en cuatro fuentes principales de datos, incluida la investigación primaria de los clientes de Wipro, la investigación primaria del Centro de Defensa Cibernética (CDC), las fuentes de investigación secundaria y el contenido de los socios de Wipro. El 42% de los encuestados son de América del Norte, el 10% de Europa, el 18% de Oriente Medio, el 21% de Asia y el 8% de Australia. Para obtener detalles adicionales sobre la metodología, consulte las páginas 3 a 5 del informe.” (Columbus, 2018)

XI. Propuesta

La propuesta para la atención de los puntos mencionados en la sección de los objetivos se basa en educar a las organizaciones sobre los beneficios de la implementación de planes de seguridad digital en conjunto con AAAA y su impacto directo con el fin de aportar positivamente a la toma de decisiones e identificar puntos de mejora en el modelo de gestión.

Para la propuesta de mejora se considera relevante la importancia de las siguientes asignaciones estratégicas:

- **Ciclo de Vida de Desarrollo:** (Centro Europeo de Postgrado, 2019)
 - ✓ Análisis de requerimientos: cómo se reciben las peticiones de los usuarios en cuanto a seguridad, quién las evalúa, cómo se aprueban, etc.
 - ✓ Análisis funcional.
 - ✓ Desarrollo:
 - ✓ Herramienta de gestión de versiones empleada
 - ✓ ¿Existe un entorno de desarrollo separado del entorno de producción?
 - ✓ Prueba:
 - ✓ ¿Existe entorno de pruebas?
 - ✓ Tipos de pruebas a considerar:
 - Unitaria.
 - Integración.
 - Certificación.

- **Antivirus** (Centro Europeo de Postgrado, 2019)
 - ✓ Describa las soluciones de antivirus implantadas en la entidad.
 - ✓ Describa los principales mecanismos de gestión:
 - ✓ Mecanismos de actualización.
 - ✓ Periodicidad de actualización:
 - De la BBDD de Firmas.
 - De los puestos cliente.
 - ✓ Principales funcionalidades instaladas:
 - ✓ Opción de Firewall personal.
 - ✓ Escaneo bajo demanda.
 - ✓ Formas de prevención de equipos sin software de antivirus instalado.

- **Seguridad Física** (Centro Europeo de Postgrado, 2019)
 - ✓ ¿Existen controles de acceso a las dependencias de la entidad (para aquellas que no son de libre acceso al público: se anotan las personas y las fechas y horas en las que acceden)? Describa brevemente los controles existentes.

- **Enumerar los Centros de Procesos de Datos** en los que se ubican los servidores de la entidad. Para cada uno de ellos, describa: (Centro Europeo de Postgrado, 2019)
 - ✓ Inventario de Servidores
 - ✓ Listado no exhaustivo de servidores ubicados en cada rack.

- **Controles de acceso** (Centro Europeo de Postgrado, 2019)
 - ✓ Ubicación.
 - ✓ Personal autorizado a acceder al mismo.
 - ✓ Método de control de acceso.

- ✓ Procedimiento de acceso del personal externo (mantenimiento, limpieza, etc.).
 - ✓ Enumeración de grupos internos y externos autorizados al acceso físico al entorno de proceso informático.
- **Security Track** (IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, 2012)
- ✓ Network security
 - ✓ Computer security
 - ✓ Database security
 - ✓ Web applications security
 - ✓ Security policy, model and architecture
 - ✓ Security in social networks
 - ✓ Security in parallel and distributed systems
 - ✓ Security in mobile and wireless communications
 - ✓ Security in grid/cloud/pervasive computing
 - ✓ Authentication, authorization and accounting
 - ✓ Miscellaneous security issues
- **Privacy Track** (IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications, 2012)
- ✓ Privacy in Web-based applications and services
 - ✓ Privacy in database systems
 - ✓ Privacy in parallel and distributed systems
 - ✓ Privacy in grid/cloud/pervasive computing
 - ✓ Privacy in mobile and wireless communications
 - ✓ Privacy in e-commerce and e-government
 - ✓ Privacy in network deployment and management
 - ✓ Privacy and trust
 - ✓ Privacy and security
 - ✓ Privacy and anonymity
 - ✓ Miscellaneous privacy issues

Frases:

- “Los datos no son información, la información no es conocimiento.” Clifford Stoll, astrónomo y escritor. (comein.uoc.edu , 2019)
- “El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria.” Winston Churchill, estadista. (comein.uoc.edu , 2019)
- “Si puedes controlar la información, puede controlar a la gente.” Tom Clancy, novelista. (comein.uoc.edu , 2019)
- “Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de la información.” Chris Hardwick, actor. (comein.uoc.edu , 2019)

XII. Conclusiones

Como se ha podido apreciar, el aumento de la interacción entre personas, objetos y personas con objetos fácilmente integrables, en cualquier lugar y momento, está potencializando cada vez más el desarrollo de las sociedades actuales con una necesidad más visible de seguridad.

En ese sentido, el AAAA –es ya una realidad, presente a nivel global, en todos los ámbitos de desarrollo. Con las nuevas tecnologías da a una necesidad de incrementar los procesos y herramientas de seguridad.

Se hace necesario un cambio de paradigmas en cuanto al diseño de objetos y servicios –basados en el desarrollo del modelo del AAA– el cual deberá centrarse fundamentalmente en los planteamientos que definen a la consciencia del contexto, así como a la aplicación de la inteligencia, permitiendo con ello diseñar recursos acordes a las situaciones particulares, situación que da la pauta a la realización de trabajos e investigaciones que permitan aportar beneficios al desarrollo de AAAAs.

XIII. Recomendaciones

Existiendo el proceso de elaboración de la investigación ameno, se pide exclusivamente términos de uso de las planteadas.

- Uso activo de las prácticas de seguridad de la AAAA aplicando los procesos de la entidad a seguir para una comunicación asertiva sobre las buenas prácticas tanto de organización – colaborador – consumidor.
- Seguimiento de los comunicados de la entidad sobre nuevos cambios para estar al día.
- Se recomienda estar siguiendo los procesos de actualización de las plataformas de uso para evitar posibles huecos de seguridad.
- Con el proceso de Auditoria se recomienda hacer revisiones periódicas de los usuarios y sus niveles para otorgar los permisos acordes del rol del usuario.

XIV. References

Barbero, C. Z. (2011). *A Flexible Context Aware Reasoning Approach for IoT Applications*. Retrieved from [ieeexplore.ieee.org: https://ieeexplore.ieee.org/document/6068446](https://ieeexplore.ieee.org/document/6068446)

Centro Europeo de Postgrado. (2019). *Política de seguridad de la información y SGSI*. Retrieved from [www.ceupe.com: https://www.ceupe.com/blog/ejemplo-politica-seguridad-informacion-y-sgsi.html](https://www.ceupe.com/blog/ejemplo-politica-seguridad-informacion-y-sgsi.html)

Columbus, L. (2018, Octubre 14). *www.forbes.com*. Retrieved from [www.forbes.com: https://www.forbes.com/sites/louiscolombus/2018/10/14/the-current-state-of-cybersecurity-shows-now-is-the-time-for-zero-trust/#33c8042a5f15](https://www.forbes.com/sites/louiscolombus/2018/10/14/the-current-state-of-cybersecurity-shows-now-is-the-time-for-zero-trust/#33c8042a5f15)

comein.uoc.edu . (2019). *comein.uoc.edu Clifford Stoll*. Retrieved from [comein.uoc.edu: https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero36/articles/Article-Josep-Cobarsi.html](https://comein.uoc.edu/divulgacio/comein/es/numero36/articles/Article-Josep-Cobarsi.html)

- complianceforge. (2018). *complianceforge*. Retrieved from www.complianceforge.com/:
<https://www.complianceforge.com/reasons-to-buy/nist-800-171-compliance/>
- Federal Information Security Modernization Act of 2014 (P.L. 113-283)*. (2014, December). Retrieved from [gpo.gov](http://www.gpo.gov/): <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-113publ283/pdf/PLAW-113publ283.pdf>
- Fourth International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems*. (2019). Retrieved from www.ieeeconfpublishing.org:
http://www.ieeeconfpublishing.org/cpir/AuthorKit.asp?Community=CPS&Facility=CPS_Sept&ERoom=iNCoS+2012
- H2S Media. (2019). *H2S Media*. Retrieved from www.how2shout.com:
<https://www.how2shout.com/tools/best-opensource-iot-platforms-develop-iot-projects.html>
- IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications*. (2012). Retrieved from sn.committees.comsoc.org: <https://sn.committees.comsoc.org/journal-conference-publications/the-11th-ieee-international-conference-on-trust-security-and-privacy-in-computing-and-communications-trustcom-2012/>
- National Institute of Standards and Technology Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (as amended)*. (2018). Retrieved from [Cybersecurity Framework](https://www.nist.gov/cyberframework):
<https://www.nist.gov/cyberframework>
- NIST 800-171 Compliance Criteria*. (2018). Retrieved from [complianceforge](https://www.complianceforge.com/product/nist-800-171-compliance-criteria-ncc/):
<https://www.complianceforge.com/product/nist-800-171-compliance-criteria-ncc/>
- Tecnologia Empresarial. (2013, Octubre 29). *El Nuevo Diario Tecnologia Empresarial*. Retrieved from www.elnuevodiario.com.ni: <https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/300466-factor-humano-amenaza-interna-seguridad-informacio/>